

ENVIRO MIS 22

INTERNATIONAL CONFERENCE

and Early Career Scientists School
on Environmental Observations,
Modeling and Information Systems

September 12–17, 2022,
Tomsk, Russia

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

и школа молодых ученых по измерениям,
моделированию и информационным системам
для изучения окружающей среды

12–17 сентября 2022 года,
Томск, Россия

SELECTED PAPERS

- tral River Basin (Hindukush Ranges, Pakistan) // *International Journal of Climate Research*. – 2020. – Vol. 4. – № 1. – P. 24-36. <https://doi.org/10.18488/journal.112.2020.41.24.36>.
5. Ayzel G., Izhitskiy A. *Climate change impact assessment on freshwater inflow into the small Aral Sea // Water (Switzerland)*. – 2019. – Vol. 11. – № 11. – P. 2-21. <https://doi.org/10.3390/w11112377>.
 6. Pervin L., Gan T.Y., Scheepers H., Islam M.S. *Application of the hbv model for the future projections of water levels using dynamically downscaled global climate model data // Journal of Water and Climate Change*. – 2021. – Vol. 12. – № 6. – P. 2364-2377. <https://doi.org/10.2166/wcc.2021.302>.
 7. Taylor K.E., Stouffer R.J., Meehl G.A. *An overview of CMIP5 and the experiment design // Bulletin of the American Meteorological Society*. – 2012. – Vol. 93. – № 4. – P. 485-498. <https://doi.org/10.1175/BAMS-D-11-00094.1>.
 8. Wang X., Yang T., Yong B., Krysanova V., Shi P., Li Z., Zhou X. *Impacts of climate change on flow regime and sequential threats to riverine ecosystem in the source region of the Yellow River // Environmental Earth Sciences*. – 2018. – Vol. 77. – № 12. – 14 p. <https://doi.org/10.1007/s12665-018-7628-7>.

Influence of drainage on seasonal freezing depth of peat soils

Dyukarev E.A.^{1,2}, Preis Yu.A.¹

¹Institute of Monitoring of Climatic and Ecological System SB RAS, Tomsk, Russia

²Yugra State University, Khanty-Mansiysk, Russia

E-mail: dekot@mail.ru

Seasonally frozen depth of peat soils in Western Siberia at six oligotrophic forested bogs (ryams) with significantly different levels of bog water: low ryam, high ryam, drained ryam, drained low ryam and drained ryam recovering from fire.

The studies were conducted on the territory of the geophysical field station "Vasyuganye" (56°58'N, 82°36'E) of the Institute of Monitoring of Climate and Ecological Systems of the SB RAS. An autonomous temperature profile measurement complex was used for soil temperature observations. The measurement complex is designed to automatically record soil temperature at a given time and to accumulate measurement data over a long period of time. The measurement complex consists of the registration unit, temperature probe, interface unit and communication cables. The ground temperature profile probe is placed at a distance of more than 1 meter from other sensors and the case and contains digital temperature sensors at 0; 2; 5; 10; 20; 30; 40; 60; 80; 120; 160; 240 cm deep into the ground. Soil temperature data were obtained for the period from August 2014 to September 2021.

The maximum depth of freezing of the peat deposit is observed in the period from February to April. The date of maximal freezing and the value are influenced not only by the presence of snow cover, but also by the aggregate of the specific features of a particular year: the date of the first frost, air temperature, duration of the cold period with low or absent snow cover, snow cover depth and the features of its formation on different sites. The maximum frost depth on the drained areas is significantly (1.5-2 times) greater than on the natural forested bog. The maximum frost depth in the high ryam has the greatest variability and in some years approaches the values typical for the drained sites (2014-2015), or of the low ryam (2017-2018). The winter of 2014-2015 showed the least seasonal freezing for all sites over the entire study period, and the winter of 2020-2021 showed the greatest freezing. However, no significant trends in the time course of the maximum winter frost depth were found for the studied sites.

Влияние осушения на глубину сезонного промерзания торфяных почв

Дюкарев Е.А.^{1,2}, Преис Ю.И.¹

¹Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск, Россия

²Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск, Россия

E-mail: dekot@mail.ru

В работе рассмотрен мерзлотный режим торфяных почв Западной Сибири на шести олиготрофных облесенных болотах (рямах) с существенно различными уровнями болотных вод (УБВ): низкий рям (НР), высокий рям (ВР), осушенный рям (ОР), осушенный низкий рям (ОНР) и осушенный рям восстанавливающийся после пожара (ОГР).

Исследования проводились на территории геофизического стационара «Васюганье» (56°58' с.ш. 82°36' в.д.) Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Васюганское болото, 2003). Для проведения наблюдений за температурой почвы использовался автономный измеритель профиля температур (АИПТ). АИПТ предназначен для автоматической регистрации температуры почвы в заданное время, накопления данных измерений за длительный промежуток времени. Измеритель состоит из блока регистрации, температурного зонда, интерфейсного блока и кабелей связи. Зонд профиля температуры грунта размещен от остальных датчиков и кейса на расстоянии более 1 метра и содержит цифровые датчики на уровнях 0; 2; 5; 10; 20, 30, 40; 60; 80; 120; 160; 240 см вглубь почвы. Данные о температура почвы получены за период с августа 2014 г. по сентябрь 2021 г.

Расчетная глубина промерзания определялась по глубине проникновения температуры 0 оС в почву [Методы климатологической ..., 1957]. Глубина промерзания рассчитывалась путем линейной интерполяции температур почвы между двумя соседними слоями, при условии, что в одном из слоев температура отрицательна. Для определения глубины промерзания использовались суточные данные о температуре почвы.

Уровни болотных вод на площадках в болотных комплексах подверженных осушению ниже, чем в нативных болотных комплексах). Так, в среднем за 2014-2017 гг. УБВ в низком рьяме располагался на глубине 30,5 см относительно средней поверхности болота. В весенний период наблюдается рост (приближение к поверхности) УБВ вследствие поступления талых снеговых вод. Максимальные уровни в весенний период располагаются на глубине 11,7 см. К концу лета происходит постепенное снижение УБВ (удаление от поверхности) до средних месячных значений 45 см. Рослый рям относится так же к ненарушенным типам болотных экосистем, однако вследствие своего положения в ландшафте (на окраине болотного массива) и небольшой мощности торфяной залежи здесь формируется особый гидрологический режим. Среднее положение УБВ в рослом рьяме ниже поверхности на 60,9 см. Осушенные низкие рьямы на Иксинском болоте и 5 участке т.м. Васюганское имеют средние значения УБВ немного ниже, чем в низком рьяме не подверженному осушению. Однако, амплитуда колебаний УБВ на осушенных пунктах наблюдений гораздо выше. Так, на рьямах Иксинского болота наибольшие значения достигают 70-106 см, а в весенний период болотные воды могут находиться на 2-24 см выше средней поверхности болота. Осушенный рослый рям на 5 участке т.м. Васюганское является самой «сухой» исследованной точкой. Здесь среднее значение УБВ составляет 84,7 см, а минимальный уровень опускается до 146 см.

Площадка НР расположена в 500 м от окраины олиготрофного болотного массива в сосново-кустарничково-сфагновом фитоценозе с угнетенным древесным ярусом или так называемым низким рьямом (Головацкая, 2005). Мощность торфяной залежи около 240 см. Высокий рям (ВР) представляет собой окраину верхового водораздельного массива. С одной стороны он граничит с заболоченным лесом, а по направлению к центру постепенно переходит в низкий рям. Торфяная залежь высокого рьяма глубиной 90 см смешанная лесо-топяная.

Площадка ОР расположена на осушенной части Бакчарского болотного массива на участке №5 т.м. Васюганское, где в 70 годы XX века создана сеть осушительных каналов, который к настоящему времени частично зарастают, заполняются торфом. Тем не менее эффект осушения сказывается сильно в непосредственной близости от каналов. За последние 40 лет вдоль каналов осушения сформировались полосы сосны и березы, и высота деревьев достигает 10-15 м. Мощность смешанной лесо-топяной торфяной залежи около 110 см.

Площадка ОНР расположена в осушенном рьяме Иксинского болота на расстоянии около 50 метров от осушительного канала и 100 метров от окраины болотного массива. Растительность низкого рьяма типичная. Вероятно до пожара здесь был высокий рям. Влияние осушения и прошедших пожаров отразилось в структуре растительного покрова в большей степени, чем на площадке ОР. Мощность верховой пушицево-сфагновой залежи 120 см.

Площадка ОГР находится на зарастающей после торфяного пожара гари (восстанавливающийся горелый рям) на окраине болотного массива. Древесный ярус сильно разрежен и представлен сосной. На поверхности видны следы пожара и валежник из обгорелых деревьев толщиной до 20 см. Колебания уровня болотных вод здесь больше, чем на других площадках. УБВ опускается ниже 120 см, а мощность торфа около 70 см.

Формирование сезонно-мерзлого слоя в верхних слоях торфа начинается в октябре-ноябре на всех площадках. В эти месяцы происходит понижение температуры воздуха и выпадение осадков в виде снега, которые в последующий период формируют устойчивый снежный покров. Различия между датами перехода температуры на поверхности через 0°C в сторону отрицательных температур на площадках могут составлять несколько дней. В среднем за исследуемый период дата устойчивого перехода через 0°C приходится на 31 октября - 4 ноября. Время формирования устойчивого снежного покрова, его высота и уровень болотных вод в начале зимы существенно влияют на минимальные в годовом ходе температуры почвы. Наибольшее промерзание (до 50 см) за период исследования наблюдалось в осушенном ряме болоте в марте 2021 г. (Рис. 1).

Рис. 1. Временной ход глубины промерзания на исследуемых площадках. 1 – ВР, 2 – НР, 3- ОР, 4- ОГР, 5,6 – ОНР.

Рис.2. Максимальная глубина промерзания за зиму.

Максимальная глубина промерзания торфяной залежи (Рис. 2) наблюдается в период с февраля по апрель. На дату ее достижения и величину влияет не только наличие снежного покрова, но и совокупность особенностей конкретного года: даты начала заморозков, температуры воздуха, продолжительности холодного периода с низким или отсутствующим снежным покровом, высоты снежного покрова и особенностей его формирования на различных площадках. Максимальная глубина промерзания на осушенных участках значительно (в 1.5-2 раза) больше, чем на естественном облесенном болоте. Максимальная глубина промерзания в высоком ряме имеет наибольшую вариабельность и в отдельные годы приближается к значениям характерным для осушенных площадок (2014-2015), или для низкого ряма (2017-2018). Зимой 2014-2015 гг для всех площадок отмечено наименьшее сезонное промерзание за весь исследованный период, а зимой 2020-2021 гг – наибольшее промерзание. Однако, значимых трендов о временном ходе максимальной за зиму глубины промерзания для исследованных площадок не обнаружено.